

**NOTO‘LIQ OILALARDA VOYAGA YETAYOTGAN
FARZANLARNI IJTIMOYIY HAYOTGA TAYYORLASHNING IJTIMOYIY-
PEDAGOGIK OMILLARI**

Murotova Nozima

"Oila va xotin-qizlar" ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051515>

Annotatsiya. Maqolada noto‘liq oilalarning kelib chiqish sabablari, unda tarbiyalanayotgan farzandlarning psixologik holati bayon etilgan. Shuningdek, noto‘liq oilada bola shaxsi shakllanishida mavjud muammolarni bartaraf etishning ijtimoiy-pedagogik omillari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar. Noto‘liq oila, psixologiya, ijtimoiy hayot, farzand tarbiyasi.

Zamonaviy jamiyatda noto‘liq oilalar soni muttasil o‘shib bormoqda. Biz ideal oila modelining aniq ta‘rifini bera olmaymiz, lekin oilaviy munosabatlarda nimaga intilish kerakligini hamma biladi. Oilaviy tarbiya bir qator shubhasiz afzalliklarga ega. Bunga qulay hissiy muhit, g‘amxo‘rlik va qo‘llab-quvvatlash muhiti, bolalar va ota-onalar o‘rtasidagi ma‘naviy yaqinlik, avlodlar o‘rtasidagi muloqot, kattalarning ijobiy namunasi, oilaviy an‘analar, bolaning shaxsiyatini axloqiy tarbiyalash kiradi.

Ammo noto‘liq oiladagi ota-onalar haqida gap ketganda, biz hammamiz aniq tushunamizki, ularning farzandlari uchun bunday "oilaviy qoidalar" ga rioya qilish va yashash ancha qiyinroq. Oilaviy muammolar haqida gapirish bir vaqtning o‘zida oddiy va qiyin, chunki uning shakllari, oilaviy birlashmalarning turlari va navlari juda xilma-xildir.

Noto‘liq oilaning moslashish qobiliyati sezilarli darajada pasayadi, bolani oilaviy tarbiyalash jarayoni juda katta qiyinchiliklar bilan, sekin va samarasiz davom etishi mumkin. Bunday oilalarning ko‘p navlari mavjud (ota-onalarning g‘ayriijtimoiy va axloqsiz xatti-harakatlari, bir yoki bir nechta oila a‘zolarining alkogol yoki giyohvandlik, zo‘ravonlik va bolalarni suiiste‘mol qilishlari, oilaviy nizolar va boshqalar).

B.N. Almazov, shuningdek, "qiyin" bolalarning paydo bo‘lishiga hissa qo‘shadigan noto‘liq oilalarning to‘rt turini aniqlaydi:

– ta‘lim resurslari yetishmasligi, to‘liq bo‘lmagan oilalar; ota-onalarning umumiy rivojlanish darajasi yetarlicha yuqori bo‘lmagan, bolalarga o‘qishlarida yordam bera olmaydigan oilalar; moddiy farovonlikni saqlashga ko‘p vaqt sarflaydigan va shu bilan bolalarni tarbiyalash uchun istalmagan sharoit yaratadigan oilalar;

– ziddiyatli oilalar: bunday oilalarda bolalar, qoida tariqasida, namoyishkorona ziddiyatli, muvozanatsiz; katta yoshdagi bolalar, mavjud mojaroga qarshi norozilik bildirish, ota-onalardan birining tomonini olish;

– axloqiy jihatdan nosog‘lom oilalar. Bunday oila a‘zolari orasida dunyoqarash va oilani tashkil etish tamoyillaridagi farqlar, o‘z maqsadiga boshqalarning manfaatlariga zarar yetkazish istagi, boshqasini o‘z irodasiga bo‘ysundirish istagi va boshqalar;

– pedagogik qobiliyatsiz oilalar. Bunday oilalarda o‘shishning oqibatlarini e‘tiborsizlik, tashabbusizlik, ko‘r-ko‘rona itoatkorlik va boshqalar bo‘lishi mumkin.

Hayotning biron bir sohasida ijtimoiy mavqei past bo‘lgan noto‘liq oilalar o‘zlariga yuklangan vazifalarni bajara olmaydilar. Muammolarning xususiyatiga qarab, ijtimoiy pedagog

bunday oilalarga uzoq muddatli ish shakllari doirasida tarbiyaviy, psixologik, vositachilik yordamini ko‘rsatadi.

Muammoning bir shakli hisoblangan keng tarqalgan turlardan biri to‘liq bo‘lmagan oiladir. To‘liq bo‘lmagan oila - bir yoki bir nechta voyaga yetmagan bolalari bo‘lgan ota-onadan iborat oila.

Qo‘shimcha toifa mavjud - funktsional jihatdan to‘liq bo‘lmagan oilalar. Bu guruhda ikkita ota-ona bor, lekin professional yoki boshqa sabablarga ko‘ra ularga oila uchun kam vaqt qoldiradi. Bolalar bilan muloqot odatda qisqa vaqt bilan cheklangan. Bundan tashqari, ba’zi ota-onalar odatda o‘zlarining ta’lim funksiyalarini unutishadi. Oilaviy munosabatlarning bunday shakli bola tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. to‘liq va farovon oilaning illyuziyasi mavjud, ammo u o‘zining asosiy ota-onalik funksiyalarini bajara olmaydi.

Noto‘liq oilada bola tarbiyalayotgan yosh onalarga psixologik yordam ko‘rsatish kerak. Bu psixologik maslahat, psixologik trening, psixologik monitoring, psixologik tashviqot, seminar shakllarda bo‘lishi mumkin. Bunda har bir noto‘liq oilani o‘ziga xos xususiyatlari, ijtimoiy-iqtisodiy holatini hisobga olish zarur.

Noto‘liq oilada o‘sgan va o‘z sohasida taniqli bo‘lgan artist, sportchi, olim, rahbar, yozuvchi, shoir va boshqalarni maktab o‘quvchilari bilan uchrashuvlarini tashkil qilib, ular hayotidagi qiyinchiliklarni qanday yengib, shunday muvaffaqiyatlarga erishganliklari haqida davra suhbatini qilish ayni muddaodir. Bundan maqsad noto‘liq oilani ideallashtirish emas, balki yoshlarda, ayniqsa, noto‘liq oilada voyaga yetayotgan bolalar hayotida uchraydigan qiyinchiliklarni yengishga irodani safarbar qilishga o‘rgatishdir. Bunday uchrashuvlar to‘liq oila bolalariga ham foydalidir.

Noto‘liq oilada o‘sayotgan bolalarni qarindoshlar, qo‘shnilar yoki yaqin tanishlar orasida har tomonlama namuna bo‘ladigan kishi vaqtincha otalikka olishi. Otalikka olgan erkak yoki ayol vaqti-vaqti bilan o‘z farzandlari bilan birga noto‘liq oilada voyaga yetayotgan bolaning bo‘sh vaqtini madaniy tashkil etishi lozim, toki otasiz o‘sayotgan bola yoki qiz to‘laqonli oiladagi munosabatlar, ota va ona mavqei, ular orasidagi namunali munosabatlarni idrok etib, o‘ziga kelgusi hayotida namuna sifatida olsun.

Noto‘liq oilada bola tarbiyalayotgan yosh onalarga pedagogik-psixologik yordam ko‘rsatish kerak. Mahalla psixologlari tomonidan pedagogik-psixologik trening, psixologik monitoring, pedagogik-psixologik tashviqot, seminar, maxsus o‘quvlar (ota-onalar universiteti doirasida), maxsus tayyorlangan buklet, broshyuralar va boshqa formasida bo‘lishi mumkin. Bunda har bir noto‘liq oilani o‘ziga xos xususiyatlarini, ijtimoiy-iqtisodiy holatini hisobga olish zarur. Unda o‘sayotgan bolaning ijtimoiylashuviga salbiy ta’sir qiladi.

Noto‘liq oilalarning aksariyatida bolani yolg‘iz ona tarbiyalayotgan bo‘lib, u asosan mehnat ish bilan band bulib, farzandzandlari tarbiyasiga yetarli vaqt ajrata olmaydi.

Noto‘liq oilalarning aksariyati moddiy qiyinchiliklarni boshidan kechirishi sababli bolani tarbiyalashda qo‘shimcha ta’lim, turli sport, san’at turlari va boshqa sohalar bilan shug‘ullantirishga yetarli imkon topa olmaydi. Bu esa bola shaxsida bo‘lgan tug‘ma layoqatni erta aniqlash, uni o‘stirishga imkon bermaydi.

REFERENCES

1. Musurmanova A. Improvement of the pedagogical mechanisms of the family and educational institutions in the development of the spiritual culture of adolescents of social

- and legal risk groups. “Problemy pedagogiki” nauchno-metodicheskiy jurnal. № 1(33) fevralMoskva-2018g.5-7R.
2. Sobithon Turgunov, Muhayyo Umaraliyeva. The Development of Professional Competencies of Teachers on the Basis of an Innovative Approach// Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics. –2016. – №2. – P.119-125.(DOI:10.14706/JFLTAL163212).
 3. Umaraliyeva M.A. Organizational-Pedagogical Conditions of Forming Professional Competence of Teachers //Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics.2015. –R. 187.
 4. Кантемирова Г.А. Социализация детей в неполной семье. / Диссертация и автореферат на соискание учёной степени кандидата социологических наук. – Москва, 2008.
 5. Николаева Я.Г. Педагогические условия совершенствования процесса воспитания детей в неполной семье: на материале Чувашской Республики. / Диссертация и автореферат на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. – Чебоксары, 2003.